

Noyabr, 2024-Yil

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA VIRTUAL
TEXNLOGIYALAR VOSITASIDA AXBOROT KOMPETENTLIGINI
RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi

Guliston davlat universiteti 2-kurs tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14051911>

Anontatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida virtual texnologiyalar vositasida axborot kompetentligini rivojlantirishning mazmuni, virtual ta'limning metodik imkoniyatlarini shakllantirishning mazmuni va vazifalari, Virtual ta'limning afzalliklari, qulayliklari haqida ma'lumotlar berilgan. O'quv jarayoning samaradorligini oshirishda virtual ta'lim texnologiyasidan foydalanish jihatlari hususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: kompetentlik, virtual ta'lim texnologiyasi, virtual ta'lim muhiti, virtual o'quv muhiti, Virtual muzey, Virtual ko'zoynak, Virtual auditoriya, Virtual borliq shlemi, Axborotli qo'lqop, Interaktiv kompyuter o'yinlari.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF DEVELOPING INFORMATION
COMPETENCE THROUGH VIRTUAL TECHNOLOGIES IN FUTURE PRIMARY
CLASS TEACHERS

Abstract. In this article, the content of the development of information competence by means of virtual technologies in future elementary school teachers, the content and tasks of the formation of methodological possibilities of virtual education, the advantages and conveniences of virtual education. Aspects of the use of virtual education technology in increasing the effectiveness of the educational process are discussed.

Key words: competence, virtual educational technology, virtual educational environment, virtual learning environment, Virtual museum, Virtual glasses, Virtual audience, Virtual existence helmet, Information glove, Interactive computer games.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. В данной статье рассмотрено содержание развития информационной компетентности средствами виртуальных технологий у будущих учителей начальной школы, содержание и задачи формирования методических возможностей виртуального образования, преимущества и удобства виртуального образования. Обсуждаются

Noyabr, 2024-Yil

аспекты использования технологии виртуального образования в повышении эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: компетентность, виртуальная образовательная технология, виртуальная образовательная среда, виртуальная среда обучения, Виртуальный музей, Виртуальные очки, Виртуальная аудитория, Шлем виртуального существования, Информационная перчатка, Интерактивные компьютерные игры.

Bugungi kunda yurtimizda oliy ta'limni isloh qilish, ta'lim-tarbiya jarayoniga o'qitishning innovatsion shakl va usullarini tadbiiq etish yosh avlodni salohiyatli, kreativ fikrlaydigan, ularning ma'naviy, intellektual salohiyati va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish sifatini yuqori darajaga ko'tarish orqali yuksak ma'naviyat egalari etib tarbiyalashning ustuvor yo'nalishlar belgilash masalalariga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisini tayyorlash, o'qituvchilarni zamonaviy axborot texnologiyalardan erkin foydalanishlari uchun raqamli texnologiyalarni kiritishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda va bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash tizimiga tatbiiq etilmoqda. "Axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va aholining kundalik hayotiga keng joriy etishni ta'minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi". Bu esa jamiyatda axborotlashtirish bilan bog'liq o'zgarishlar ta'lim tizimiga jiddiy darajada ta'sir qiladi, jamiyat taraqqiyotining ehtiyojlariga javob beradigan yangi ta'lim amaliyotini loyihalashtirish imkoniyatini kengaytiradi.

Jahon ta'lim muassasalarining bugungi kundagi asosiy vazifalari sifatida jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan islohatlar zamirida malakali kadrlar tayyorlash va yosh avlodga sifatli ta'lim berish masalalarining umumta'lim tizimidan boshlanishini ko'ramiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Farmoni, 2020-yil 6-oktabrdagi PQ-4851 son "Axborot texnologiyalar sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori, 2017-yil 29-avgustdagi PQ-3245 son "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalar sohasida loyiha boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori asosida Respublikamzda amalga oshirilayotgan turli sohalardagi yangilanishlarda ta'lim muassasalarining faol ishtirokini ta'minlashga to'siq

Noyabr, 2024-Yil

bo'layotgan bir qator muammolarga yechim bo'lish uchun asos bo'lib hizmat qilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.

Xususan, oliy ta'lim tizimida o'qitishni tashkil etish jarayoni, ta'lim olayotgan talabalar bilmimi baholash tizimi bugungi talablariga javob bermaydi; professor-o'qituvchilar faoliyatining zamonaviy ta'lim muhitidagi innovatsion pedagogik faoliyatiga yo'naltirilganligi ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda; zamonaviy raqamli va o'qitishning texnik vositalari bilan jixozlanishining jadallashtirilgan dasturini ishlab chiqilmaganligi, oliy ta'lim muassasalarida o'quv fanlari jumladan Pedagogika, Pedagogik mahorat fanlarini o'qitish jarayonida talabalar faolligini ortiruvchi ularning mustaqil ijodiy tafakkurini rivojlantirish imkoniyatini beruvchi interfaol metodlar, pedagogik texnologiyalar, yangi dasturlar joriy qilinmaypti.

Bugungi 21-asr axborot texnologiyalari asrida zamonaviy bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lgan o'qituvchiga bo'lgan talabning yuqoriligi hech birimizga sir emas. Zotan, axborot asri bolalarining virtual olam va internet tarmoqlari bilan kundalik hayotdagi hamohangligi endi ularda an'anaviy darslar va bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini keskin pasayishiga olib kelmoqda.

Bunday sharoit bo'lajak o'qituvchidan ta'lim jarayonida virtual texnologiyalardan foydalana olish bilim, ko'nikma va malakalariga ega bo'lishni talab etmoqda.

Uyning asosi uning poydevori bo'lganidek, ta'limning asosi ham boshlang'ich ta'lim ekanligi barchamizga nurdek ravshandir. Kundalik hayotimizga kirib kelayotgan Virtual ta'lim, Virtual muzey, Virtual ko'zoynak, Virtual auditoriya atamalarining bugungi kunda ko'payayotganligi va zamonaviy ta'limdagi ahamiyati tobora oshib borayotganligi diqqatimizni tortmoqda. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining virtual texnologiyalar vositasida axborot kompetentligini rivojlantirish esa zamonaviy ta'lim standartlaridan biriga aylanmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.

Xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimiga nazar tashlasak Yevropaning ko'plab mamlakatlarida o'quv dasturlariga ta'lim oluvchilar kerak kompetensiyalarga erishishi uchun asos tayyorlashga qaratilgan. Dunyo olimlarining ko'pchiligi bugunda eng muhim tayanch kopetensiyalarning cheklangan to'plamini belgilash zaruratini ta'kidlamodalar. Yevropa kengashining "Yevropa uchun asosiy kompetensiyalar" mavzusidagi Simpoziumida asosiy kompetensiyalarning taxminiy ro'yxati belgilangan.

Ushbu ilmiy ish mavzusi ilmiy-nazariy tadqiq etilishidan avval atamalarining mazmum va mohiyatiga o'z diqqatimizni qaratsak. Jumladan "Kompetensiya" tushunchasi keng ma'noga ega bo'lib, uning mazmum va mohiyati turli soha olimlari tomonidan turlicha talqin etiladi.

Noyabr, 2024-Yil

Kompetentlik- bu biror narsani yaxshi yoki samarali bajarish qobiliyati, u yoki bu soha bo'yicha bilimdonlik. Sinonimlar: qobilyat, o'rganish, mahorat, izlash, iste'dod.

Har bir inson dunyoni his va idrok etish tizimlari orqali anglaydi. Ma'lumki, insonning 5 xil sezgi retseptlari mavjud bo'lib, bular: ta'm bilish, hid bilish, ko'rish, eshitish va sezish. Xuddi shu retseptorlar orqali qabul qilingan ma'lumot miya tomonidan qayta ishlanishi natijasida inson ongiga atrof- muhitdan ma'lumotlar oqimi kelib tushadi. Virtual voqelik texnologiyalari axborotni insonga yetkazishda aynan shu sezgi organlaridan foydalanadi. Bunda obyektiv tabiiy voqelikni sezgi organlari yordamida idrok etish o'rnini maxsus interfeys, kompyuter grafikasi va ovoz vositasida sun'iy yaratilgan kompyuter axboroti egallaydi. Ammo virtual voqelik real fizik voqelikdek lazzat baxsh eta olmaydi, chunki bu voqelik ta'sirida vujudga keluvchi his-tuyg'ular ko'p jihatdan uning o'zi bilan emas, balki uni biz qanday idrok etishimiz bilan belgilanadi.

Inson miyasidagi neyronlar virtual elementlarga haqiqiy dunyo elementlariga javob bergani kabi javob beradi. Shuning uchun inson virtual muhitni idrok etadi va virtual olam ichra sodir bo'layotgan voqealarga haqiqatda sodir bo'layotgan voqealar singari munosabatda bo'ladi.

Virtual olam - foydalanuvchi tomonidan yaratilgan 3D virtual muhit. Virtual olam haqiqiy dunyoga qanchalik yaqin hamda interfaol, tezkor, xatolarsiz bo'lsa, foydalanuvchi virtual olamga shunchalik oson singib keta oladi. Agar insonning uchishi, balandlikdan sakrab o'tishi kabi jarayonlar real hayotdan uzoq bo'lsa, haqiqiy virtual voqelikni yaratib bo'lmaydi.

«Virtual borliq» atamasi 1980 -yillarning oxirida paydo bo'lgan. Virtual borliq (VR, inglizcha Virtual reality, VR, sun'iy borliq) - bu texnik vositalar yordamida yaratilgan, odamga uning hislari: ko'rish, eshitish, teginish va boshqalar orqali uzatiladigan dunyo. Virtual borliq ekspozitsiyani ham, ta'sirga javobni ham taqlid qiladi. Borliq sezgilarining ishonarli kompleksini yaratish uchun virtual reallik xususiyatlari va reaksiyalarining kompyuter sintezi real vaqtda amalga oshiriladi. Virtual borliq ob'ektlari, odatda, moddiy voqelikdagi o'xshash narsalarning xattiharakatlariga o'xshaydi. Foydalanuvchi ushbu ob'ektlarga fizikaning haqiqiy qonunlariga muvofiq harakat qilishi mumkin (tortishish kuchi, suvning xususiyatlari, ob'ektlar bilan to'qnashuvi, aks etishi va boshqalar). Biroq, ko'pincha ko'ngilochar maqsadlarda virtual olam foydalanuvchilariga hayotda mumkin bo'lganidan ko'proq ruxsat beriladi (masalan: uchish, har qanday narsalarni yaratish va hk).

«Virtuallik» atamasi lotincha «virtualis» so'zidan olingan bo'lib, «muayyan bir sharoitlarda sodir bo'ladigan yoki ro'y berishi mumkin bo'lgan», yoki mavjud bo'lmagan, lekin amalga oshish ehtimoli mavjud bo'lgan jarayon kabi ma'nolarni anglatadi.

Noyabr, 2024-Yil

Ushbu atama inson faoliyatining juda ko'p sohalarida uchraganligi uchun ham uni ta'lim tizimiga olib kirishga yetarlicha asoslar mavjud. Turli fanlarga oid tushunchalarni izohlashda bunga ko'plab misollar keltirish mumkin. Jumladan, fizika fanida faqat boshqa zarrachalarning o'zaro ta'sirlashish holatidagina mavjud bo'la oladigan zarrachalar virtual zarrachalar (virtual foton, bozon va boshqalar) deb yuritiladi. Virtual zarrachalar tufayligina real elementar zarrachalarning o'zaro ta'sirlashuvi yuzaga keladi va bunda virtual zarrachalarning o'zaro almashinuvi sodir bo'ladi.

Virtuallik tushunchasi meteorologiya sohasida ham qo'llaniladi. Ushbu sohada muayyan namlikka ega bo'lgan havo haroratining xuddi shu bosimga mos ko'rsatkichlaridagi quruq havo ko'rsatkichi virtual harorat deb yuritiladi.

Virtual borliqni kengaytirilgan borliq bilan aralashtirib yubormaslik kerak.

Ularning asosiy farqi shundaki, virtual yangi sun'iy dunyoni quradi, kengaytirilgan voqelik esa real olamni idrok etishiga individual sun'iy elementlarni kiritadi.

Virtual reallik — bu sun'iy hosil qilinadigan axborot muhiti bo'lib, u atrofmuhitning odatiy usuldagi tasavvurini — turli texnik vositalar asosida hosil qilinadigan axborotlar bilan almashtirishga qaratiladi. Ta'limiy maqsadlarda virtual reallik vositalarini ishlab chiqishga qaratilgan axborotlarni vizuallashtirish vositalarini yaratish — boshqa texnik vositalar yordamida erishib bo'lmaydigan pedagogik samarani berishi mumkin. Kompyuterning tasavvur qilinadigan xotirasi — virtual xotira sifatida qabul qilinib, u fizik jihatdan hech bir alohida olingan xotira tashuvchisiga muvofiq kelmaydi, ya'ni, virtual xotira kompyuter elementlarining o'zaro funksional ta'sirlashuvi natijasi sifatida yuzaga keladi. Shunday qilib, virtual xotirani yuzaga keltiruvchi dasturiy vositalar yordamida inson juda ulkan hajmdagi axborotlardan foydalana olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Amaldagi zamonaviy kompyuterlarning

barchasi maxsus java virtual mashinasi bilan jihozlangan.

Virtual borliqning bir nechta turlari mavjud:

Immersiv bo'lmagan virtual voqelik

To'liq immersiv virtual voqelik

Yarim immersiv virtual voqelik

Kengaytirilgan voqelik

Hamkorlikdagi virtual voqelik

Immersiv bo'lmagan virtual voqelik (ingl. Non-immersive Virtual Reality)

- insonning o'z tajribasidan kelib chiqqan holda kompyuter orqali virtual muhitdagi qahramon yoki harakatlarni boshqarishi. Bunda virtual muhit inson bilan to'g'ridan-to'g'ri

Noyabr, 2024-Yil

aloqada bo'lmaydi. Bunga kompyuter o'yinlaridagi qahramonlarni boshqarishni misol keltirish mumkin, ya'ni virtual muhit bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqani o'yin qahramoni amalga oshiradi, foydalanuvchi esa virtual muhit bilan texnik jihatdan aloqada bo'ladi. To'liq immersiv virtual voqelik (ingl. Fully Immersive Virtual Reality) - immersiv bo'lmagan virtual voqelikning aksi.

Bunday voqelik haqiqiy virtual tajribani ta'minlaydi. Bunda odam o'zini virtual dunyoda jismonan mavjuddek, u yerda sodir bo'layotgan voqealarda ishtirok etayotgandek sezadi. Haqiqiy virtual tajribani ta'minlash uchun sensorli detektorlar bilan jihozlangan VR ko'zoynaklar, qo'lqoplar, virtual kostyum kabi maxsus uskunalar talab qilinadi. Sensorlardan olingan ma'lumotlar kompyuter tomonidan qo'llaniladi va virtual dunyo foydalanuvchilarga real virtual tajribani taqdim etish uchun real vaqtda javob beradi. Masalan, virtual o'yin maydonida maxsus virtual qurilmalardan foydalangan holda virtual muhit va undagi qahramonlar bilan o'zaro aloqada bo'lish mumkin. Yarim immersiv virtual voqelik (ingl. Semi-Immersive Virtual Reality) - immersiv bo'lmagan va to'liq immersiv virtual voqelik o'rtasidagi jarayon.

Kompyuter ekrani yoki VR ko'zoynaklaridan foydalanib, virtual muhitda harakat qilish mumkin, ammo vizuallikni yaxshilash uchun jismoniy hislar yetishmaydi. Virtual sayohat, virtual avtotrenajyorlar yarim immersiv virtual texnologiyasining namunasi bo'lishi mumkin.

Kengaytirilgan voqelik (ingl. Augmented Reality) - foydalanuvchiga telefon ekrani orqali real dunyoni ko'rish va unga ekranda virtual o'zgarishlar kiritish imkonini beruvchi virtual voqelikning bir turi. Kengaytirilgan voqelikni yaxshiroq tushunishga yordam beruvchi misol bu - Pokemon Go mobil o'yin ilovasidir.

Hamkorlikdagi virtual voqelik (Collaborative VR) - foydalanuvchilarning turli manzillardan turib, virtual muhitda 3D proeksiyalangan qahramonlar shaklida birlashishi. Masalan, PlayerUnknowns Battlegrounds (PUBG) kabi mobil o'yinning virtual muhiti bunga misol bo'ladi.

Virtual borliqqa kirishning eng oddiy yo'li bu kompyuter ekrani hisoblanadi va bu borliqda sichqoncha, klaviatura, djoystik yordamida ishlash mumkin. Bulardan tashqari virtual borliqni yaxshiroq his etish uchun boshqa qurilmalarni ham ishlatish mumkin. Ular: Turli oynali ko'zoynak - bu qurilma tasvirni uch o'lchamda (hajmli) ko'rishga yordam beradi. Bir muncha murakkabroq ishlaydigan ko'zoynak ham mavjud bo'lib, uning ishlash prinsipi quyidagicha: ekran orqali ko'zoynakning bitta ko'ziga tasvir yuboriladi, ikkinchisi esa qorong'u bo'lib turadi. So'ngra tasvir keyingi ko'zga o'tadi, shu tarzda tasvir ketma-ket ko'rsatiladi va ko'zoynak ekranida uch o'lchamli tasvir illyuziyasi hosil bo'ladi.

Noyabr, 2024-Yil

Virtual borliq shlemi (Head Mounted Display) - o'ylab topilgan virtual borliqni to'liq his etish uchun mo'ljallangan qurilma. Tasvir hajmini ko'rsatish uchun shlem ichida ikkita uncha katta bo'lmagan ekran joylashgan bo'lib, tasvir ham ikkiga bo'linadi va ikkala ko'z uchun alohida tasvir yaratiladi. Ushbu shlem 360 gradus sohadagi barcha tasvirlarni vizual ko'rish imkonini beradi, hattoki bosh burilgan vaqtda mos ravishda tasvir joylashuvi ham o'zgaradi.

Axborotli qo'lqop - virtuallikni oshirish maqsadida ishlatiluvchi qo'lqop bo'lib, u yordamida virtual borliqdagi predmetlarni ushlab, surish va harakatga keltirish mumkin.

VR-kostyum - virtual borliqning eng to'liq to'plamli qurilmasi hisoblanadi. Tananing barcha nuqtalaridagi harakatni kuzatib boruvchi ko'pgina magnitli sensorlardan iborat kombizon. Ko'p kanalli dinamik tizimi ovoz manbasini lokalizatsiya qilish imkonini beradi, bu esa foydalanuvchiga eshitish yordamida virtual dunyoda harakat qilish

imkonini beradi. Simulyatsiya qilingan taktil sezgilar Taktil yoki teginish hissiyotlarini taqlid qilish allaqachon virtual haqiqat tizimlarida o'z yo'lini topdi. Bular qayta aloqa qurilmalari deb ataladi. Ular virtual prototiplash va ergonomik dizayn muammolarini hal qilish, turli simulyatorlar, tibbiy simulyatorlar, robotlarni masofadan boshqarish, shu jumladan mikro va nano virtual haykallarni yaratish tizimlarini yaratish uchun ishlatiladi. Shuningdek, taktil sezgilarga taqlid qilish qobiliyati o'yin sohasida o'z qo'llanilishini topdi.

Interaktiv kompyuter o'yinlari o'yinchining o'zlari yaratgan virtual dunyo bilan o'zaro munosabatiga asoslanadi. Ularning ko'pchiligi o'yinchini o'yindagi ko'rinadigan yoki nazarda tutilgan belgi bilan aniqlashga asoslangan.

O'yinning virtual dunyosini haqiqatga sifatli yaqinlashtirish uchun yuqori sifatli uch o'lchovli grafikalar muhim degan fikr bor. Agar o'yinning virtual dunyosi grafik go'zalligi bilan farq qilmasa, sxematik va hatto ikki o'lchovli bo'lsa, foydalanuvchining bu dunyoga sho'ng'ishi qiziqarli o'yin tufayli sodir bo'lishi mumkin (oqimga qarang), uning xususiyatlari har bir foydalanuvchi uchun individualdir.

Multimedia tizimining dasturiy muhitini ham ikkiga bo'lish mumkin: amaliy va ixtisoslashtirilgan. Amaliy dasturlar foydalanilayotgan yoki loyihalashtirilgan amaliy dasturlar.

Ixtisoslashtirilgan dasturlarga mul'timedia ilovalarini yaratuvchi dasturiy vositalar kiradi. Bu toifadagi dasturlarga grafik muharrir, videotasvir muharriri, tovushli axborotni xosil qilish va muharrirlash vositalari kiradi.

Virtual borliqning qo'llanilish sohalari

Bugungi kunda «virtual borliq» tushunchasining kompyuterli modellashtirishga nisbatan qo'llanilishi eng ommalashgan ko'rinishga ega. Bu sharoitda inson virtual amaliyotni yuzaga

Noyabr, 2024-Yil

chiqarishda sun'iy uch o'lchamli yoki sensor muhiti bilan o'zaro ta'sirlashadi. uchun u muloqot uskunalari sifatida virtual shlem, maxsus qo'lqop yoki yaxlit kiyiladigan kostyumdan foydalanadi.

Mazkur jihozlar yordamida inson mashina tomonidan generatsiyalanuvchi muhitga tushib, unda turli yo'nalishlarda harakatlanish, obyektلامي boshqarish kabi muayyan harakatlarni bajaradi hamda virtual voqealar ta'sirida har xil hissiyotlarni boshidan o'tkazadi.

Virtual borliq inson faoliyatining tibbiyot, biotexnologiya, loyihalash ishlari, malting, san'atshunoslik, ergonomika, ko'ngilochar industriya singari ko'plab sohalariga bevosita aloqadordir. Virtual borliq yaratish texnologiyasidan real va virtual jarayonlarni modellashtirishga katta ehtiyoj mavjud bo'lgan kompyuter o'yinlari, kosmik trenajyorlar, ko'rgazma-savdo namoyishlarida samarali foydalanilmoqda.

Yuqorida sanab o'tilgan misollar «virtual ta'lim» tushunchasiga oydinlik kiritish hamda uning virtuallik sifatlarini belgilash imkonini beradi. Virtual jarayonlarning bosh sababchisi — real mavjud obyektlarning o'zaro hamjihatlikdagi harakati hisoblanadi. O'qituvchi bilan o'quvchining ta'lim jarayonidagi o'zaro hamjihatlikka asoslangan faoliyati virtual holatni yuzaga keltiradi. Real subyekt (o'qituvchi-o'quvchi)larning virtual holatdagi ichki o'zgarishlari ta'lim jarayoni va sifati bilan tasiflanadi.

Virtual jarayonlarning asosiy belgilariga: o'zaro hamjihatlikdagi subyektlar uchun virtual jarayonlar mavhumlik darajasining kuchliligi; har bir ishtirokchi uchun hamjihatlikning o'ziga xosligi; faqat hamjihatlik jarayonidagina mavjudlikning amal qilinishi kabilarni kiritish mumkin. Virtual jarayon muhim virtual obyektlarning o'ziga xos hamjihatligi ta'sirida muayyan virtual makondagina ro'y beradi.

Virtual ta'lim deganda, uning asosiy subyektlari o'qituvchi- o'quvchi orasidagi bevosita ta'lim olish va berish paytidagi o'zaro hamjihatligiga qurilgan jarayon va uning natijalari tushuniladi. Virtual ta'lim makonini ta'limning asosiy obyektlari bilan uning subyektlari sanaladigan o'quvchi-o'qituvchining aloqalarisiz tasavvur qilish mumkin emas. Boshqacha qilib aytganda, ta'limdagi virtuallik muhiti sinf xonalari, ulardagi jihozlar, o'quv qo'llanmalari yoki o'qitishning texnik vositalari bilan emas, balki aynan ta'lim jarayonida ishtirok etadigan obyekt va subyektlarning hamjihatligi orqaligina vujudga keltiriladi. Ta'kidlash joizki, dasturlarda ba'zi o'rinlarda o'quv materiallarini o'quvchilarning real o'zlashtirish darajasi, ta'lim subyektlarining o'zaro munosabatlari yetarli darajada inobatga olinmasdan, taqdim etilish hollari kuzatiladi.

Shunday qilib, virtual ta'lim nafaqat masofaviy telekommunikatsiyagagina xos jihat bo'lib qolmasdan, balki ta'limning barcha, jumladan, kunduzgi shakllarida o'qituvchi, o'quvchi, o'rganilayotgan obyektlarning o'zaro munosabatlarida namoyon bo'lish xususiyatiga ega.

Noyabr, 2024-Yil

Masofaviy texnologiyalar virtual ta'lim asosida kunduzgi ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishni ta'minlashga xizmat qiladi. Virtual ta'limning asosiy maqsadi, insonning real borliqda tutgan o'rnining tub mohiyatini anglab yetishdagi — uning virtual va boshqa imkoniyatlari uyg'unligini ta'minlashdan iboratdir.

Kompyuter bilan muloqot chog'ida yuzaga keladiga hissiyotlar (masalan, virtual shlemlar yordamida) insonning mavjud real borliq bilan muloqoti jarayonidagi tuyg'ulariga juda yaqin bo'lib, ba'zan ushbu hissiyotlar taqqoslanganda birinchisining usutunligi yaqqol sezilish hollari ham mavjud. Kompyuter o'yinlari texnologiyasidagi ongga chuqur kirib borishdagi maxsus ta'sir effektlaridan ta'lim jarayonida ham samarali foydalanish mumkin. Ushbu ma'noda, inson ongi turli vazifa, obraz hamda tasavvurlarni dastlab xayoliy amallar asosida talqin qilishi e'tiborga olinsa, uning o'zi qaysidir ma'noda virtuallik tabiatiga ega ekanligi anglanadi.

REFERENCES

1. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. O'RQ-637-son. 2020-yil 23-sentabr. <https://lex.uz/>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni //O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 6-son, 70-modda
3. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni, Qonun xujjatlari to'plami milliy bazasi, <https://lex.uz/>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022– 2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-sonli Farmoni (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 11.05.2022-y., 06/22/134/0407-son)
5. Hamidov J.A. "Using multimedia technology problems in professional education". Eastern European Scientific Journal/Auris – Verlag.de 2019, № 1. 187-190 crp.
6. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. T.: Fan. 2009. -146 b.
7. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: "Universitet", 2019. - 232 b.